

CONHECIMENTO E ATITUDE DOS FISIOTERAPEUTAS SOBRE A PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6627589

Autores:

Jéssica Maria Muniz Ribeiro¹

Victor de Oliveira Peres da Silva²

Maria Evangelina de Oliveira³

Francisco Valmor Macedo Cunha⁴

RESUMO

Objetivo: Verificar o conhecimento e a atitude dos fisioterapeutas acerca do estadiamento, avaliação e prevenção da lesão por pressão (LP), investigando quais atitudes esses profissionais adotam frente às ocorrências, além de analisar qual o perfil desses profissionais, bem como se estão inseridos em programas de atualização e educação continuada que abordem o tema.

Método: Trata-se de pesquisa descritiva de levantamento que utiliza abordagem quantitativa e qualitativa, pois se utiliza técnicas para busca de padrões, tendências ou relações. Os dados foram coletados por meio de entrevista com instrumento composto por questionários, sendo um validado no Brasil em estudo pregresso e outros elaborados pelos pesquisadores. Participaram deste estudo 16 profissionais de um hospital público de grande porte na cidade de Teresina – PI no mês de maio de 2022. **Resultados:** Nota-se que os participantes em geral acertaram medianamente 32 dos 41 pontos disponíveis, obtendo aproximadamente 78,04% de aproveitamento. Escore regular segundo os métodos avaliativos do presente estudo. **Conclusão:** É essencial a educação continuada e permanente dos profissionais de fisioterapia no sentido de melhorar o seu desempenho em relação às lesões em destaque, bem como a necessidade de inserção em programas voltados a atualização dos métodos e atitude relacionada à LP.

Palavras-Chave: Fisioterapia; Lesão por Pressão; Conhecimento; Atitude do Pessoal de Saúde; Hospitais.

ABSTRACT

Objective: To verify the knowledge and attitude of physical therapists about the classification, evaluation and prevention of pressure injuries (PI), investigating which attitudes these professionals adopt in the face of occurrences, Besides to analyse the profile of these professionals, as well as whether they are included in updating programs and continuing education that address the topic. **Method:** This is a descriptive survey that uses a quantitative and qualitative approach, since uses techniques to search for patterns, trends or relationships. The data were collected through interviews with an instrument composed of questionnaires, one of which was validated in Brazil in a previous study and others prepared by the researchers. Participated in this study 16 professionals from a large public hospital in the city of Teresina – PI in May 2022.

Results: It is noted that the participants in general averaged 32 of the 41 available points, obtaining approximately 78.04% of use. Regular score according to the evaluation methods of the present study. **Conclusion:** Continuing and permanent education of physiotherapy professionals is essential in order to improve their performance in relation to highlighted injuries, as well as the need for insertion in programs aimed at updating methods and attitude related to PI.

KEYWORDS: Physical Therapy; Pressure Injury; Knowledge; Attitude of Healthcare Personnel; Hospitals.

1. INTRODUÇÃO

A lesão por pressão (LP) faz parte dos eventos adversos relacionados à assistência à saúde e constitui um problema de saúde pública. Tal dano deve ser entendido como o dano localizado na pele e/ou tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico ou a outro artefato, sendo resultado de uma pressão intensa ou prolongada combinada ao cisalhamento (MORAES, 2016).

Pode-se classificar a LP das seguintes formas: Lesão por Pressão Estágio I, em que a pele é íntegra com eritema não branqueável; Lesão por Pressão Estágio II, no qual ocorre uma perda de espessura parcial da pele com exposição da derme; Lesão por Pressão Estágio III, onde ocorre a perda total da espessura da pele; Lesão por Pressão Estágio IV, em que há perda total da espessura da pele e perda tissular; Lesão por Pressão não Estadiável, que se dá pela perda da pele em sua espessura total e perda tissular não visível; Lesão por Pressão Tissular Profunda, onde a pele intacta ou não apresenta uma descoloração vermelho escura, marrom ou púrpura, persistente e que não embranquece. Existem ainda definições adicionais, sendo estas: Lesão por Pressão relacionada a Dispositivo Médico e Lesão por Pressão em Membrana Mucosa (MORAES, 2016).

A LP é uma consequência comum encontrada em hospitais, ao passo que seu aparecimento resulta da longa permanência e a sua incidência aumenta de forma proporcional à combinação dos fatores de riscos. A pressão é a principal causa do seu desenvolvimento, além disso, entram outros fatores que contribuem de forma direta ou indireta. Como fatores extrínsecos pode-se

apontar: pressão, cisalhamento, fricção e umidade. Entre os fatores intrínsecos citam-se: imobilidade, idade, estado nutricional, perfusão tecidual, uso de certos medicamentos e doenças crônicas, como por exemplo, diabetes mellitus e doenças cardiovasculares. O desenvolvimento dessas lesões gera impactos na vida dos pacientes e seus familiares, pois causam transtornos físicos e emocionais, além de trazer elevados custos financeiros para o sistema de saúde, sendo associadas também as internações prolongadas, sepse e mortalidade. (BRASIL, 2013; BARON, 2020; MORAES, 2016).

A ocorrência de LP nas instituições de saúde do Brasil é notificada ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) por meio do sistema informatizado Notivisa. Dados do período de março de 2014 a janeiro de 2018 expressam que das 175.672 notificações de incidentes relacionados à assistência à saúde, 31.387 (17,9%) foram de LP (BERNARDES; CALIRI, 2020).

Ademais, foram também notificados cerca de 4.711 *never events*, em que a LP representa 94% dos casos. Além disso, dentre os 948 óbitos notificados ao SNVS no mesmo período, de pacientes que tiveram incidentes, 34 (4%) foram relacionados à LP (BERNARDES; CALIRI, 2020).

Nesse contexto, as medidas de avaliação e prevenção da integridade da pele dos pacientes restritos ao leito são relativamente simples e podem ser utilizadas de maneira universal, evitando não só a LP como também outras lesões de pele. Assim sendo, com o objetivo de garantir a segurança dos pacientes, o Ministério da Saúde (MS) fundou o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1º de abril de 2013, com o objetivo geral de contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todas as instituições de saúde, lançando protocolos de prevenção de incidentes, sendo a LP um deles (BRASIL, 2014).

Dessa forma, a presença da LP em hospitais é considerada um indicador de má qualidade de assistência dos serviços prestados, tendo em vista que a maioria das lesões pode ser evitável com base em protocolos de prevenção de LP. Segundo o protocolo do MS, as principais medidas de prevenção são a avaliação dos pacientes em risco; manejo do estado nutricional incluindo a hidratação, inspeção e avaliação diária da pele; o manejo da umidade e a redistribuição da pressão (BARON, 2020; OLKOSKI, ASSIS, 2016).

Tais medidas, quando bem administradas aos pacientes pelos profissionais de saúde, podem evitar o desenvolvimento ou agravamento dos danos, contribuindo para diminuição do tempo de internação hospitalar e consequentemente na redução de gastos e outros impactos causados aos pacientes e familiares (OLKOSKI; ASSIS, 2016). Portanto, é de suma importância o conhecimento desses protocolos pela equipe multiprofissional de saúde, composta pelo fisioterapeuta.

Diante do exposto, o presente estudo objetiva verificar o conhecimento e a atitude dos fisioterapeutas acerca do estadiamento, avaliação e prevenção da lesão por pressão e investigar quais atitudes esses profissionais adotam frente às ocorrências, além de analisar qual o perfil

desses profissionais, bem como se estão inseridos em programas de atualização e educação continuada que abordem o tema.

2. MÉTODOS

Trata-se de pesquisa descritiva realizada por meio de levantamento, com processos estruturados. Frisa-se que as pesquisas descritivas viabilizam a descrição das características de determinado fenômeno, estabelecendo relações entre variáveis (GIL, 2002). Quanto à abordagem observam-se presentes os métodos quantitativo e qualitativo, pois se utiliza técnicas condensadas para buscar resultados, padrões, tendências ou relações implícitas (GODOY, 1995).

Os dados foram coletados através de profissionais de um hospital público de grande porte na cidade de Teresina – PI no mês de maio de 2022. Destaca-se que ao total participaram deste estudo 16 dos 38 fisioterapeutas que trabalhavam na instituição em questão. Adotou-se como critério de inclusão: fisioterapeutas presentes durante as visitas realizadas no local e que concordaram em participar da pesquisa após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Como critérios de exclusão apontam-se os fisioterapeutas que não atuam diretamente nos cuidados à pacientes no leito e, portanto, podem não possuir o conhecimento e a prática para responder aos questionários; fisioterapeutas que atuam na área de gestão hospitalar; fisioterapeutas que não participaram de todas as etapas de desenvolvimento da presente pesquisa. Salienta-se que a coleta dos dados se deu a partir de um questionário autoaplicável, impresso e entregue aos participantes de forma presencial no seu horário de trabalho.

O questionário supracitado apresentava-se dividido em seções. A primeira seção apresentou-se composta por dados sociodemográficos e profissionais para determinar o perfil dos participantes. A segunda seção, por sua vez, é composta por um teste de conhecimento sobre lesões por pressão, denominado de Pieper-Zulkowski – Teste de Conhecimento sobre Lesão por Pressão (PZ-TCLP)^[1]. A terceira seção do questionário foi elaborada pelos autores deste estudo, que representa as atitudes dos profissionais sobre a prevenção de lesões por pressão.

O PZ-TCLP trata-se de um questionário adaptado e validado para o português em um estudo pregresso realizado no Brasil, baseando-se nas recomendações propostas por diretrizes internacionais, sendo constituído de 41 declarações com opções verdadeiras ou falsas (08 sobre estadiamento e avaliação de lesões por pressão e 33 sobre a prevenção).

Cumprir citar ainda que para cada declaração o participante deveria marcar uma resposta, sendo cada uma composta por alternativas verdadeiras (V), falsas (F) e não sei (NS). Houve a distribuição de um ponto para cada acerto e para as respostas falsas ou respondidas como “não sei” o escore atribuído foi zero.

Nesse sentido, o escore total deste teste foi correspondente à soma de todas as respostas corretas. No estudo original, considerou-se como adequado um escore $\geq 90\%$ (MIYAZAKI; CALIRI; SANTOS, 2010 *apud* PIEPER; MOTT, 1995). No presente estudo optou-se ainda por considerar regular o conhecimento representado na faixa escore $\leq 89\%$ e $\geq 50\%$, bem como inadequado o escore $\leq 50\%$.

Elucida-se que os dados coletados sobre o conhecimento e atitude dos fisioterapeutas sobre a prevenção de LP foram digitados em planilha do Microsoft Office Excel, em que se realizaram cálculos a fim de se obter medianas matemáticas, além da observação de variáveis por meio percentuais de acertos, conforme descrito na seção dos resultados e discussões minuciosamente.

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Uninovafapi, sob o número: CAAE 57247422.2.0000.5210 e demonstra-se em conformidade com os critérios éticos de pesquisa com seres humanos determinados pela Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012.

3. RESULTADOS

Participaram do presente estudo um total de 16 profissionais de fisioterapia que atuam cotidianamente no Hospital X. Observa-se que quanto ao perfil do participante, avaliado na primeira seção do instrumento, não houve predomínio de sexo, contudo houve preponderância em relação à faixa etária dos entrevistados, ao passo que cerca de 80% possuem idade igual ou inferior a 39 anos.

No que se refere ao tempo de trabalho desenvolvido pelos profissionais fisioterapeutas em hospitais verifica-se grande divergência: apenas 03 (três) questionados obtiveram duração de atividade igual, correspondendo a 04 (quatro) anos de serviço.

A instituição em estudo demonstrou-se colaborativa quanto à oferta de medidas educacionais, tais como palestras, banners, cursos, e etc. sobre o tema de prevenção de LP, tendo em vista que todos os participantes responderam positivamente a este aspecto. Frisa-se que 81,3% dos participantes envolvem-se em programas de educação continuada que abordam o tema de prevenção de lesões por pressão.

Em se tratando dos questionamentos em razão do Teste de Conhecimento sobre Lesão por Pressão (PZ-TCLP), nota-se que os participantes em geral acertaram medianamente 32 dos 41 pontos disponíveis, obtendo aproximadamente 78,04% de aproveitamento, tendo, dessa forma, um escore considerado regular segundo os métodos avaliativos do presente estudo, conforme o gráfico 01 a seguir delineado:

GRÁFICO 01 – DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS MARCADOS PELOS FISIOTERAPEUTAS

Fonte: Autores da pesquisa.

A tabela 1, a seguir, demonstra especificadamente a frequência de acertos dos fisioterapeutas sobre as lesões por pressão (LP) em relação específica a cada variável estudada:

TABELA 1 – FREQUÊNCIA DE ACERTOS DOS FISIOTERAPEUTAS SOBRE AS LESÕES POR PRESSÃO (LP)

VARIÁVEIS	GERAL (n=16)	ESCORE (%)
1. O estágio/categoria 1 da lesão por pressão é definido como pele íntegra com área localizada de eritema que não embranquece e que pode parecer diferente em pele de cor escura. Gabarito = V.	13 (81,3%)	≤ 89% e ≥ 50%
2. Os fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão são: imobilidade, incontinência, nutrição inadequada e alteração do nível de consciência. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
3. Todos os pacientes em risco para lesão por pressão devem ter uma inspeção sistemática da pele pelo menos uma vez por semana. Gabarito = F.	7 (56,3%)	≤ 89% e ≥ 50%
4. O uso de água quente e sabonete pode ressecar a pele e aumentar o risco para lesão por pressão. Gabarito = V.	11 (68,8%)	≤ 89% e ≥ 50%
5. É importante massagear as regiões das proeminências ósseas, se estiverem hiperemiadas. Gabarito = F.	10 (62,5%)	≤ 89% e ≥ 50%
6. Uma lesão por pressão em estágio/categoria 3 é uma perda parcial de pele, envolvendo a epiderme. Gabarito = F.	7 (56,3%)	≤ 89% e ≥ 50%

7. Todos os pacientes devem ser avaliados na sua admissão no hospital quanto ao risco para desenvolvimento de lesão por pressão. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
8. Os cremes, curativos transparentes e curativos de hidrocolóides extrafinos auxiliam na proteção da pele contra os efeitos da fricção. Gabarito = V.	15 (93,8%)	≥ 90%
9. As lesões por pressão, no estágio/categoria 4, apresentam perda da pele em sua espessura total e perda tissular com exposição ou palpação direta da fáscia, músculo, tendão, ligamento, cartilagem ou osso. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
10. Uma ingestão dietética adequada de proteínas e calorias deve ser mantida durante a doença/hospitalização. Gabarito = V.	15 (93,8%)	≥ 90%
11. Os pacientes que ficam restritos ao leito devem ser reposicionados a cada 3 horas. Gabarito = F.	4 (25%)	≤ 50%
12. Uma escala com horários para mudança de decúbito deve ser utilizada para cada paciente com presença ou em risco para lesão por pressão. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
13. As luvas d'água ou de ar aliviam a pressão nos calcâneos. Gabarito = F.	1 (6,3%)	≤ 89% e ≥ 50%
14. As almofadas tipo rodas d'água ou de ar auxiliam na prevenção de lesão por pressão. Gabarito = F.	0 (0%)	≤ 50%
15. Na posição em decúbito lateral, o paciente com presença de lesão por pressão ou em risco para a mesma deve ficar em ângulo de 30 graus em relação ao colchão do leito. Gabarito = V.	11 (68,8%)	≤ 89% e ≥ 50%
16. No paciente com presença de lesão por pressão ou em risco para a mesma, a cabeceira da cama não deve ser elevada em ângulo maior do que 30 graus, se não houver contraindicação médica. Gabarito = V.	4 (25%)	≤ 50%
17. O paciente que não se movimenta sozinho deve ser reposicionado a cada 2 horas, quando sentado na cadeira. Gabarito = F.	1 (6,3%)	≤ 89% e ≥ 50%
18. O paciente com mobilidade limitada e que pode mudar a posição do corpo sem ajuda, deve ser orientado a realizar o alívio da pressão, a cada 15 minutos, enquanto estiver sentado na cadeira. Gabarito = V.	8 (50%)	≤ 89% e ≥ 50%
19. O paciente com mobilidade limitada e que pode permanecer na cadeira, deve ter uma almofada no assento para proteção da região das proeminências ósseas. Gabarito = V.	15 (93,8%)	≥ 90%

20. As lesões por pressão no estágio/categoria 2 apresentam uma perda de pele em sua espessura total. Gabarito = F.	15 (93,8%)	≥ 90%
21. A pele do paciente em risco para lesão por pressão deve permanecer limpa e livre de umidade. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
22. As medidas para prevenir novas lesões não necessitam ser adotadas continuamente quando o paciente já possui lesão por pressão. Gabarito = F.	15 (93,8%)	≥ 90%
23. Os lençóis móveis ou forros devem ser utilizados para transferir ou movimentar pacientes que não se movimentam sozinhos. Gabarito = V.	14 (87,5%)	≤ 89% e ≥ 50%
24. A mobilização e a transferência de pacientes que não se movimentam sozinhos devem ser sempre realizadas por duas ou mais pessoas. Gabarito = V.	15 (93,8%)	≥ 90%
25. No paciente com condição crônica que não se movimenta sozinho, a reabilitação deve ser iniciada e incluir orientações sobre a prevenção e tratamento da lesão por pressão. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
26. Todo paciente que não deambula deve ser submetido à avaliação de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
27. Os pacientes e familiares devem ser orientados quanto às causas e fatores de risco para o desenvolvimento de lesão por pressão. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
28. As regiões das proeminências ósseas podem ficar em contato direto uma com a outra. Gabarito = F.	16 (100%)	≥ 90%
29. Todo paciente em risco para desenvolver lesão por pressão deve ter um colchão que redistribua a pressão. Gabarito = V.	15 (93,8%)	≥ 90%
30. A pele, quando macerada pela umidade, danifica-se mais facilmente. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
31. As lesões por pressão são feridas estéreis. Gabarito = F.	13 (81,3%)	≤ 89% e ≥ 50%
32. Uma região da pele com cicatriz de lesão por pressão poderá ser lesada mais rapidamente do que a pele íntegra. Gabarito = V.	14 (87,5%)	≤ 89% e ≥ 50%
33. Uma bolha na região do calcâneo não deve ser motivo para preocupação. Gabarito = F.	16 (100%)	≥ 90%
34. Uma boa maneira de diminuir a pressão na região dos calcâneos é	15	≥ 90%

mantê-los elevados do leito. Gabarito = V.	(93,8%)	
35. Todo cuidado para prevenir ou tratar lesões por pressão não precisa ser registrado. Gabarito = F.	16 (100%)	≥ 90%
36. Cisalhamento é a força que ocorre quando a pele adere a uma superfície e o corpo desliza. Gabarito = V.	15 (93,8%)	≥ 90%
37. A fricção pode ocorrer ao movimentar-se o paciente sobre o leito. Gabarito = V.	14 (87,5%)	≤ 89% e ≥ 50%
38. As lesões por pressão de estágio/categoria 2 podem ser extremamente doloridas, em decorrência da exposição das terminações nervosas. Gabarito = V.	5 (31,3%)	≤ 50%
39. No paciente com incontinência, a pele deve ser limpa no momento das eliminações e nos intervalos de rotina. Gabarito = V.	15 (93,8%)	≥ 90%
40. O desenvolvimento de programas educacionais na instituição pode reduzir a incidência de lesão por pressão. Gabarito = V.	16 (100%)	≥ 90%
41. Os pacientes hospitalizados necessitam ser avaliados quanto ao risco para lesão por pressão uma única vez durante sua internação. Gabarito = F.	16 (100%)	≥ 90%

Legenda: Dados expressos em frequência absoluta (n) e relativa (%).

V= Verdadeiro. F= Falso. NS= Não Sei.

Fonte: Autores da pesquisa.

Conforme visto, em 24 variáveis o desempenho dos participantes foi adequado, em virtude de atingirem escore $\geq 90\%$. Em 13 quesitos o desempenho dos fisioterapeutas comportou-se como regular, pois obtiveram escore $\leq 89\%$ e $\geq 50\%$. Contudo, em apenas 04 variáveis, a atuação dos profissionais demonstrou-se inadequada ao alcançarem o escore $\leq 50\%$.

Nesse contexto, houve também a caracterização de perguntas erradas frequentemente, consubstanciadas nas variáveis 03; 06; 11; 13; 14; 16; 17 e 38.

Sobre as variáveis abertas relacionadas às atitudes que os profissionais de fisioterapia adotam frente às ocorrências, avaliados na terceira seção do instrumento, contempla-se que as condutas realizadas para avaliação de risco de desenvolvimento da LP no paciente são diversas. As escalas citadas pelos profissionais para avaliação de risco de desenvolvimento da LP nos pacientes são: Braden (25%) e I.M.C (12,5%). Entretanto, notou-se que 05 (cinco) profissionais, 31,5%, não fazem uso de nenhuma escala.

Ademais, as estratégias efetuadas para manutenção da redistribuição da pressão sobre a pele são diversas, tendo destaque às mudanças de decúbito, utilização de coxins e colchões pneumáticos que corresponde a 68,75% dos casos. As medidas tomadas a fim de evitar a fricção e cisalhamento nos pacientes não manifestaram em unidade.

4. DISCUSSÃO

Os profissionais de fisioterapia analisados por meio do presente estudo asseguraram um aproveitamento de aproximadamente 78% no levantamento idealizado, o que, de acordo com os métodos avaliativos utilizados, validam um escore considerado regular para esses indivíduos.

Contudo, segundo pesquisa idealizada por Albuquerque *et al.* (2018), no que diz respeito ao conhecimento e atitude de profissionais da saúde sobre a prevenção de lesões por pressão, em geral os resultados são insatisfatórios. Para essa pesquisadora é indiscutível o *deficit* de conhecimento por parte dos profissionais de saúde, em unidades críticas hospitalares sobre avaliação, estadiamento e prevenção da lesão por pressão utilizando o Teste de Conhecimento sobre Lesão por Pressão (PZ-TCLP). Nesse sentido, o desempenho dos profissionais de fisioterapia demonstra-se razoável em relação a outros profissionais de saúde.

Como visto em suma os profissionais de saúde têm problemas quando se trata dos conhecimentos relacionados à lesão objeto do presente estudo, não se comprovando uma dificuldade particular dos fisioterapeutas, que possuem níveis medianos de aprendizagem e atitude.

Outro estudo, aventado por Smaniotto *et al.* (2018), avaliou o conhecimento da equipe de enfermagem na prevenção de lesão por pressão no ambiente hospitalar e obteve como conclusões que, com relação ao teste, os participantes obtiveram 78,5% e 96,2% de acertos nas perguntas sobre o conhecimento da avaliação das lesões por pressão.

Dessa forma, constata-se um desempenho inferior dos profissionais de fisioterapia o que traduz a necessidade de inseri-los em programas de atualização e educação continuada sobre o tema, apesar de o presente estudo ter concluído pela colaboração do Hospital quanto à oferta de medidas educacionais, tais como palestras, banners, cursos, e etc. sobre o tema de prevenção de LP.

Acerca das atitudes dos profissionais de fisioterapia quanto à condução da LP, notou-se que as práticas são as recomendadas, entretanto em se tratando das medidas secundárias ou terciárias, não se verificando o uso medidas preventivas. Conforme o levantamento realizado por Siqueira *et al.* (2021), o objetivo da prevenção seja ela, primária, secundária, terciária, depende diretamente da ação da equipe multidisciplinar e dos métodos aplicados na prevenção. Percebe-se que a educação de modo permanente e ininterrupto se trata de método importante para manter a equipe atualizada, apresentando efeitos positivos (SADE, 2021).

Nesse contexto, a atuação fisioterapêutica em particularidade, possui relevância na prevenção das lesões por pressão, tendo em vista que apresenta vastos procedimentos para prevenir tal problema. Todavia, ainda existem rasos estudos voltados à prevenção de lesões por pressão, sendo que a maioria dos indivíduos e profissionais se preocupa com estas apenas quando o problema já está instalado e/ou agravado (LOPES; BARTH;RENNER, 2019), como figurou no presente estudo.

Por fim, pode-se apontar como limitações desta pesquisa de levantamento: as recusas para participar do teste proposto e ainda a falta de estudos realizados em relação à matéria abordada, pois se notou que poucos estudiosos dedicam-se as investigações acerca do conhecimento e atitude dos fisioterapeutas sobre a prevenção de lesões por pressão.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa de levantamento buscou analisar a conjuntura dos níveis de conhecimento e atitude dos fisioterapeutas sobre a prevenção de lesões por pressão, apresentando dados coletados no decorrer do estudo. Observou-se que os profissionais de fisioterapia possuem conhecimento e atitude regular, principalmente se em relação a outros profissionais de saúde. Constatou-se que as medidas adotadas são recomendadas, porém não se comprovou o emprego de ações de prevenção.

Com base nesses aspectos, os resultados colhidos são singulares no intuito de substanciar a essencialidade de uma educação continuada e permanente dos profissionais de fisioterapia no sentido de melhorar o seu desempenho em relação às lesões em destaque, bem como a necessidade de inserção em programas voltados a atualização dos métodos e atitude relacionada à LP.

[1] O Pieper-Zulkowski, ou teste de conhecimento sobre lesão por pressão (PZ-TCLP), consiste em um teste de conhecimento com 72 itens, distribuídos em: prevenção e estadiamento (RABEH *et al.* 2018).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALBUQUERQUE A.M. *et al.* Teste de Conhecimento sobre Lesão por Pressão. **Rev. Enferm. UFPE**, Recife, 12(6), jun 2018, p. 1738-50. Disponível em: <https://doi.org/10.5205/1981-8963-v12i6a234578p1738-17502018>. Acesso em 31 mai. 2022.

BARON, Miriam Viviane *et al.* Conhecimento de Profissionais da Saúde sobre Lesão por Pressão. **Revista Expressão Católica Saúde**, v. 5, n. 2, p. 27-35, 2020. Disponível em: <http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/recsaude/article/view/3940>. Acesso em 31 mai. 2022.

BERNARDES, R.M. CALIRI, M. H. **Prevenção e Manejo da Lesão por Pressão: segurança do paciente.**

São Paulo, fev. 2020. Disponível em:

http://eerp.usp.br/feridas cronicas/recurso_educacional_lp_1_1.html. Acesso em: 01 jun, 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Anexo 02: Protocolo para prevenção de úlcera por pressão.** Ministério da Saúde, 2013. Disponível em:

https://www.hospitalsantalucinda.com.br/downloads/prot_prevencao_ulcera_por_pressao.pdf.

Acesso em 31 mai. 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Documento de referência para o Programa Nacional de Segurança do Paciente.** Ministério da Saúde, 2014. Disponível em:

https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/documento_referencia_programa_nacional_seguranca.pdf. Acesso em 31 mai. 2022.

BRASIL, Ministério da Saúde. **Portaria nº 529**, de 1º de abril de 2013. Institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP). Disponível em:

http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0529_01_04_2013.html. Acesso em 31 mai. 2022.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4 ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa Qualitativa Tipos Fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**, São Paulo, v. 35, n. 3, mai/jun 1995, p. 20-29. Disponível em: http://old.scielo.br/scielo.php?pid=S0034-75901995000300004&script=sci_arttext. Acesso em 31 mai. 2022

LOPES, C. BARTH, M. RENNER, J. S. A Atuação Fisioterapêutica Preventiva Nas Lesões Por Pressão: Uma Revisão Da Literatura. **Anais do XXIX Fórum Nacional de Ensino em Fisioterapia e VI Congresso Brasileiro de Educação em Fisioterapia**, v. 6, n. 12, 2019. Disponível em:

<http://revista.redeunida.org.br/ojs/index.php/cadernos-educacao-saudefisioter/article/view/2685>.

Acesso em 31 mai. 2022.

MIYAZAKI M.Y; CALIRI M.H.L; SANTOS C.B. Conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre prevenção da úlcera por pressão. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, 18(6), nov/dez 2010. Disponível em:

<https://www.revistas.usp.br/rlae/article/download/4276/5420/6297>. Acesso em 31 mai. 2022

MORAES, Juliano Teixeira *et al.* Conceito e classificação de lesão por pressão: atualização do National Pressure Ulcer Advisory Panel. **Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro**, v. 6, n. 2, 2016. Disponível em: <http://www.seer.ufsj.edu.br/index.php/recom/article/view/1423/0>. Acesso em 31 mai. 2022.

OLKOSKI, Elaine; ASSIS, Gisela Maria. Aplicação de medidas de prevenção para úlceras por pressão pela equipe de enfermagem antes e após uma campanha educativa. **Escola Anna Nery**, v. 20, 2016,

p. 363-369. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ean/a/j7rTPtJWtMvTTQq4G5yW38b/abstract/?lang=pt>. Acesso em 31 mai. 2022.

RABEH, Soraia Assad Nasbine et al. Cultural adaptation of the PieperZulkowski Pressure Ulcer Knowledge Test for use in Brazil. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 71, n. 4, 2018, p. 1977-1984. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2017-0029>. Acesso em 31 mai. 2022.

SADE, P.M.C., PERES, A.M., ZAGO D.P.L., MATSUDA, L.M., WOLFF, L.D.G., BERNARDINO, E. Avaliação dos efeitos da educação permanente para enfermagem em uma organização hospitalar. **Acta Paulista de Enfermagem**, 2020. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/NNPmTnYwztR7mhkZt8V9hhb/?lang=pt&format=pdf>. Acesso em 31 mai. 2022.

SIQUEIRA, A. P. SALES, E. dos S. M. SILVA, G. S. D. Níveis de prevenção em úlcera de pressão. **Simpósio Internacional de Ciências Integradas da Unaerp**, Guarujá, 2021. Disponível em: <https://www.unaerp.br/siciunaerp/edicoes-anteriores/2009/secao-1-5/1104-niveis-de-prevencao-emulcera-de-pressao/file>. Acesso em 31 mai. 2022.

SMANIOTTO, M. C. et al. Conhecimento da Equipe de Enfermagem na Prevenção de Lesão por Pressão no Ambiente Hospitalar. **Rev. Enferm. Atual. In Derme**, v. 96, n. 37. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.31011/raid-2022-v.96-n.37-art.1328>. Acesso em 31 mai. 2022.

¹Discente do Curso de Bacharelado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi. E-mail: jessicamariamuniz@gmail.com.

²Discente do Curso de Bacharelado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Uninovafapi.

³Docente do Curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário Uninovafapi.

⁴Docente do Curso de Bacharelado em Fisioterapia do Centro Universitário Uninovafapi.

← Post anterior

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022